

Mariposas en la boca

Evidencia de lepidópteros en el cálculo dental de una sociedad prehispánica Yotoco-Malagana

Carlos David Rodríguez-Flórez*

Introducción

Las sociedades de tradición cultural Yotoco-Malagana existieron entre los siglos V a.C. y V d.C. en la región del Valle del Cauca, cerca al actual municipio de Palmira, y se asocian a la fase final del periodo Formativo o Bolo Temprano (Desarrollos Regionales o Clásico Regional). Se cree que eran sociedades con un nivel de sedentarismo, desarrollo cultural y tecnológico tales que permitieron el desarrollo de la agricultura con excedentes de producción, y esto llevó a consolidar estructuras sociales jerárquicas cada vez más complejas posteriores en el tiempo (Rodríguez, 2002).

Se trata de una sociedad de la que hay pocos hallazgos arqueológicos. Hasta el momento de esta investigación sólo se han reportado ocho sitios arqueológicos excavados: El Topacio, La Iberia, Samaria, La Mesa, La Aurora, El Pital, Agualinda y Malagana. Solo dos de ellos (Malagana y El Topacio)

han presentado restos óseos (Rodríguez *et al.*, 1993; Cardale, 2006).

Sobre sus orígenes, las sociedades Yotoco-Malagana son descendientes directas de las sociedades llama, un poco anteriores en el tiempo (Rodríguez, 2002). Se cree que las formas cerámicas Yotoco son proyecciones más estilizadas de la cultura material desarrollada en llama.

Un estudio reciente llevado a cabo sobre muestras de ambas culturas (llama y Yotoco-Malagana) permitió comparar características morfológicas hereditarias de los dientes permanentes y determinar que efectivamente las sociedades Yotoco-Malagana son descendientes directas de las sociedades llama (Rodríguez-Flórez, 2011).

De los restos óseos de Malagana se tiene referencia de un estudio osteobiográfico realizado en el 2003 (Correal *et al.*, 2003).

* Antropólogo. Candidato a doctor en Antropología de la Universidad de Córdoba – Argentina. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales – Uniajc - Cali.

Allí se describen datos biológicos detallados como el sexo, la edad de muerte, la estatura y patologías del esqueleto craneal y pos-craneal como apiñamiento, pérdida dental antemortem, atrición aguda, entre otros.

El objetivo de este artículo es presentar a la comunidad científica del país evidencias de entomofagia prehispánica en la cultura Malagana y generar una discusión en torno a la lectura cultural de evidencias biológicas prehispánicas asociadas a los insectos.

Materiales

Este estudio incluye las muestras de diecinueve individuos con dientes parcialmente desgastados procedentes de las muestras de Malagana, conservados en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá. Las muestras óseas de El Topacio no tienen registro ni se sabe dónde están almacenadas, por lo cual no fueron incluidas en esta investigación (Tabla 1, Figura 1).

Periodo	Cultura	Muestra	n	Cronología
Formativo	Yotoco-Malagana	Malagana	13	IV a.C. - IV d.C.

Tabla 1. Muestras asociadas a la cultura Yotoco-Malagana usadas en esta investigación

Figura 1. Maxilar de individuo adulto de Malagana

Métodos

Originalmente el proyecto planteaba emplear como recurso metodológico el análisis de fitolitos, dada la relación directa que tienen con las plantas y los reportes que otros autores han hecho de ellos en cálculo dental (Piperno 1988). Sin embargo, atendiendo las recomendaciones de Zucol (2003) y siguiendo las propuestas paleoecológicas

de Posada y Parra (2010), se consideraron otros microfósiles tanto orgánicos como biominerales.

La metodología para el desarrollo de esta investigación tuvo varias etapas. La primera de ellas fue la selección de las muestras. Los criterios de selección consistieron en escoger muestras óseas resguardadas en colecciones

oficiales en alguna institución del país. Las muestras seleccionadas debían provenir del Valle del Cauca y haber sido excavadas por arqueólogos en proyectos de investigación arqueológica registrados en ICANH. Debían ser descritas de manera detallada, tanto en los aspectos funerarios como en los culturales y bioantropológicos.

Teniendo en cuenta estos criterios de selección, en algunos casos fue posible extraer cálculo dental de varios individuos de la misma sociedad, pero en otros casos solo fue posible con un individuo.

Cada individuo fue marcado con los rótulos originales de las excavaciones arqueológicas que aparecían tanto en los informes como en el inventario físico. Se tomó como protocolo principal el tratamiento sugerido por Zucol (2003), debido a que obtiene los mejores resultados en términos de dispersión y conservación de los microrresiduos (fitolitos, y otros componentes orgánicos). A continuación se describe en detalle el procedimiento aplicado:

1. Se extrajo el cálculo dental mediante remoción mecánica por medio de un explorador dental.
2. La muestra se dispersó mediante un macerado mecánico y saturación en ácido acético glacial al 10% para disolver el cálculo.
3. Se dejó la muestra de 2 a 5 horas aproximadamente en ácido acético.
4. Se pasó la muestra por un tamiz de 20μ para extraer la fracción microscópica.
5. Se lavó 3 veces mediante centrifugado a cinco mil revoluciones por minuto durante 5 minutos.
6. Se fijó la muestra final en ethanol al 75% y se almacenó en los viales para montar las placas posteriormente.

7. Se montó una alícuota (gota) de cada muestra en Entellan.

El conteo de zooclastos incluyó su ubicación y observaciones generales. Dichos criterios siguieron las clasificaciones de Tyson (1995) y Traverse (1994), para el caso de los componentes orgánicos. La lectura de las placas se realizó en un microscopio petrográfico de luz transmitida en objetivo de 40X (marca Tecnical Instruments).

Resultados

La lectura de las placas arrojó los siguientes resultados:

1. Malagana entierro 4: En esta placa observamos una escama de ala de lepidóptera, hifas de hongo y un tejido de hongo. En la Figura 2 se aprecia la escama de lepidóptero, alargada y de pliegues poco profundos.

Figura 2. Escama de ala de lepidóptero.

2. Malagana F complejo 94: Evidencia de braquiolitas y triangulitas, una escama de ala de lepidóptera que también se presenta en la placa Malagana entierro 4; también hay colonias de algas Clorifeceae, hifas, Fungiesporas, materia orgánica amorfa y varios minerales. En la Figura 3 se aprecia "escama" de ala de lepidóptero corta, de pliegues poco profundos.

Figura 3. Escama de ala de lepidóptero.

Discusión y conclusiones

Las mariposas son conocidas en biología con el nombre de *Lepidoptera* (Orden). Existe una clasificación artificial que las agrupa en mariposas diurnas (Ropalóceros) y nocturnas (Heteróceros). En la actualidad se aceptan cuatro subórdenes: 1. Zeugloptera (Familia *Micropterigidae*), 2. Aglossata (familia *Agatiphagidae*, género *Agatiphaga*), 3. *Heterobathmiina* (familia *Heterobathmiidae*, género *Heterobathmia*), y 4. *Glossata*. Se cree que el orden *Lepidoptera* se originó

entre 130 y 110 millones de años (García-Barros, 1999).

Hasta el momento se considera que las escamas de las mariposas tienen dos utilidades: 1. Servir como aislante térmico, en mariposas nocturnas (endotermia), y 2. Reflejar la radiación, en mariposas diurnas (ectotermia). Además de ello, también ayudan en varios procesos adaptativos, como pasar inadvertidas a los sentidos de otros animales depredadores (crípsis), o lo contrario: ser muy llamativas para algunos animales (aposematismo) y asemejarse al entorno para esconderse de depredadores (mimetismo).

La sociedad prehispánica Malagana describió seres voladores y los representó en objetos cerámicos y orfebres. Según comparaciones realizadas por el diseño de las alas, las representaciones cerámicas pueden corresponder a especies de mariposas agrupadas en la subfamilia *Brassolinae*.

A pesar de que la cola no sea diagnóstica de estos insectos, la mariposa es reconocible por sus ojos globulosos y compuestos típicos de los insectos y su trompa en espiral o proboscis para chupar su alimento. Los insectos se caracterizan por sus seis patas; sin embargo, en varias especies de mariposas el primer par de patas está atrofiado. En esta figura las alas en posición vertical muestran en su faz inferior una decoración elaborada que rodea un círculo central, representación probable del ocelo o falso ojo de las llamadas mariposas búho (Legast, 1995) (Figura 4).

Para algunos arqueólogos las representaciones cerámicas de estos insectos son de especies como *Caligo oberthuri* (Figura 5), muy común en la cordillera Occidental de nuestro departamento (Cardale et al., 2005). En un colgante de oro fue representada una larva de mariposa en su estado final (Figura 6), o justo antes de salir de la crisálida. Sus seis patas y sus alas están todavía pegadas

al cuerpo. Los ojos globulares de los insectos y la trompa ya bien desarrollada nos indica que se trata de una larva de mariposa, pero no identificable (Legast, 1995).

Las mariposas son tóxicas, en especial las diurnas, ya que contienen pterinas –que producen colores más vistosos–, cuyo consumo puede provocar malestar, vómito y en algunos casos diarrea y alergias en la piel. No se ha comprobado hasta el momento su uso alucinógeno. Según los hallazgos de este artículo y la relación con objetos cerámicos y orfebres encontrados en la

cultura Malagana, es posible concluir que esta sociedad daba un uso simbólico a estos pequeños animales y en momentos rituales los consumían.

No es posible asegurar si el consumo de mariposas estaba relacionado con la curación o con algún ritual de limpieza espiritual; sin embargo, los hallazgos reportados aquí para dos individuos permiten inferir que se trataba de una práctica cultural frecuente expresada de varias maneras: material en cerámica y objetos de oro, y biológico en las evidencias reportadas aquí.

Figura 4. Vasija zoomorfa Malagana con representación de mariposa (tomado de Cardale et al., 2005, Pág.: 186).

Figura 5. *Caligo oberthurii oberthurii*
(tomado de Cardale et al., 2005, Pág. 186).

Figura 6. Objeto de oro zoomorfo Malagana con representación de crisálida
(tomado de Cardale et al., 2005, Pág.: 187).

Agradecimientos

Debemos expresar nuestros más sinceros agradecimientos al doctor Víctor González, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH–, a la doctora Patricia Ramírez del Museo Nacional de Colombia en Bogotá y la doctora Leonor Herrera, del Proyecto Aero-Café Palestina, por facilitar el acceso a las muestras dentales de Malagana.

Bibliografía

- Cardale M. et al. 2006. *Calima and Malagana: Art and archaeology in Southwestern Colombia*. Procalima Foundation.
- Correal G, Herrera L, Cardale M, Rodríguez CA. 2003. *Estudio de los restos humanos y de fauna del sitio arqueológico Hacienda Malagana*. Revista de Arqueología del Área Intermedia 5: 191-249.
- García-Barros E. 1999. *Filogenia y evolución lepidóptera*. Boletín SEA 26: 475-483.
- Legast A. 1995. *Los símbolos animales de Malagana*. Boletín de Arqueología, Banco de la República 10(3): 5-80.
- Piperno D, 1988. *Phytolith analysis. An archaeological and geological perspective*. Academic press INC, San Diego, CA.
- Posada W, Parra N. 2010. *Microscopía de pedocomponentes en un sitio arqueológico del occidente de Antioquia. Énfasis en arqueobotánica y paleoecología*. Boletín Científico Centro de Museos, 14 (1): 17 – 40.
- Rodríguez CA. 2002. *El Valle del Cauca prehispánico*. Universidad del Valle y Fundación Taraxacum, Colombia.
- Rodríguez CA, Herrera L, Cardale M. 1993. *El proyecto arqueológico Malagana*. Boletín de Arqueología FIAN 8(3): 59-70.
- Rodríguez-Flórez CD, 2011. *Relaciones biológicas entre poblaciones humanas prehispánicas de Colombia a través de rasgos no métricos de la morfología dental*. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Zucol A 2003. *Análisis comparativo, metodológico y estudio de la fertilidad fitolítica en tártaro de dientes humanos de sitios arqueológicos de la provincia de Buenos Aires (Argentina)*. Fitolíticas (GEFACS), 5.